

CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUȘLEA. O EXPERIENȚĂ EDITORIALĂ

Ion CUCEU*

The Corpus of the Answers for the Ion Mușlea Questionnaires. An Editorial Experience (Abstract)

This paper emphasizes the importance that the folk collections from north-western Romania (Codru, Chioar, Lăpuș, Oașul, Silvania, all manifesting the influence of the Maramureș Voivodship) have for the *Corpus of the Answers for the Ion Mușlea Questionnaires*. All these ethnographic areas have an equal relevance when compared to those of southern Transylvania (Hunedoara, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Munții Apuseni, Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, Țara Bârsei, as well as the contact areas of Bistrița, Năsăud and Țibleș Valley). The paper also insists on two other important areas covered by the indirect inquiry of the Romanian Academy Folk Archive, Sătmar and the Western Plain, with a third irradiating center in Țara Beiușului and Partium, whose influence extends to Țara Zarandului and all over Banat.

We discuss the schoolboys and seminarists' major contribution to the indirect inquiry, their involvement being the result of a special "experiment" promoted by Ion Mușlea and designed with the aim to extend the territorial reach of his inquiry during the late stages of his research activity. The paper argues for the continuation of this research project, stressing the importance of digitalization of all the answers to the Romanian Academy Folk Archive's questionnaires, an achievement that would allow the integration within a broader scientific circuit of this resource.

Key words: Ion Mușlea, indirect inquiry, Transylvania and the inter-Carpathian lands, structure and methodology of the Corpus, Romanian holidays.

Cuvinte cheie: Ion Mușlea, ancheta indirectă, Transilvania și ținuturile românești intracarpaticе, structura și metodologia Corpusului, sărbătorile românilor.

Cel de-al treilea tom al *Corpusului Răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea*¹ este dedicat, cum am proiectat încă din 2015, materialelor rezultate din Ancheta indirectă coordonată de întemeietorul Arhivei de Folclor a Academiei Române (1930–1948), materiale ce provin din spațiul etnocultural nord-vestic al României: Transilvania istorică, „Țările” din Nord-Vestul României: ale Codrului, Chioarului, Lăpușului, Oașului și Silvaniei, Țara Maramureșului, Sătmarul, Marghita, Crișana și Banatul. Cum arătam și în Introducerile la volumele anterioare, rămânem iarăși fideli principiilor metodologice

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ *Corpusul Răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea* III. Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. Chestionarele II, IV, VII și Șezătoarea. Partea întâi. Ediție critică de documente etnologice inedite. Introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, XXXVIII+1013 p. Partea a II-a. *AFAR Sistematica-Tipologica-Analitica*. Ediție critică de documente etnologice inedite. Introducere, tipologii și clasificări de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022, X+1450 p.

cu care am pornit: publicarea tuturor răspunsurilor arhivate după riguroase operațiuni filologice și folcloristice de stabilire de text, aplicarea unor criterii ale orientării europene geografico-istorice, în proiectarea și coordonarea operațiunilor de digitalizare, cu scopul edificării ulterioare a unei Baze Digitalizate de Date Etnologice, care să facă posibile noi și noi valorizări ale materialelor. Una din exigențele orientării geografico-istorice menționate în studierea și prezentarea materialelor vizează aspectele de contiguitate zonală și interzonală, aplicate, ca în primele două tomuri, atât în ordonarea informației în cuprinsul din prima secțiune a corpusului propriu-zis, dar și în rânduirea fiecărei subsecțiuni tematice și a fiecărui grupaj tematic-funcțional din ceea ce am numit, cu un termen generic, *Analiticum*, din a doua parte, distinctă, a acestei lucrări, unde segmentarea/secvențierea elementelor de bază dintr-o sursă de informație atinge idealul holistic al reproducerii exhaustive a acestora, în clasificarea lor adâncită.

Numai că aici, datorită, pe de o parte, masivității și inegalității relative a informației acumulate, iar, pe de alta, a complexității și diversității mult mai accentuate a materialelor rezultate din Ancheta indirectă, am renunțat la perspectiva metodologico-teoretică de unic sens, nord-sud, din primele tomuri și am aprofundat-o, dând absolută întâietate unei paradigme complexe, inspirată de realitatea mult mai dinamică și mai diversificată pusă în lumină de dialectologi. Astfel am urmărit o spirală pornind din zonele etnografico-folclorice din sud-vestul provinciei Transilvania istorică, considerate de noi, împreună cu zona Olteniei subcarpatice și cu Banatul de Munte, încă din tipologia și corpusul ritualurilor agrare, din 1988², ca ținând de o matcă etnoculturală central-representativă, înainte de toate pentru spațiul geografic intracarpatic, ca nucleu radiant, din care se răsfrâng influențe asupra întregului areal al spiritualității tradiționale românești.

Cum se va putea vedea, am urmat, în structurarea Cuprinsului și în organizarea internă a *Analiticumului*, un „traseu” interzonal distinct, într-un fel de spirală deschisă dintr-un perimetru central spre zonele nordice, apoi vestice, mai întâi concentric, cuprinzând sud-vestul Transilvaniei istorice, cu zonele Hunedoarei, Țării Hațegului, Ținutului Pădurenilor, Alba Iuliei și zonei Munților Apuseni, îndreptându-se spre zonele Mărginimii Sibiului, Țării Oltului, Țării Bârsei și Secuimii, închisă aparent în Câmpia Transilvaniei, spirală redeschisă din acest areal central spre zonele Bistriței și Năsăudului, a Văilor Țibleșului, a Văii Superioare și Mijlocii a Someșului, până la „granițele” nord-vestice ale fostului Principat medieval, anterior, ale Daco-Romaniei antice.

Materialelor folclorico-etnografice provenite din acest spațiu etnocultural central intracarpatic li se adaugă, treptat și în strictă contiguitate geografică, cele, de aproape egală importanță documentar-științifică, provenite de la corespondenții din arealul cultural nord-vestic extrem, al doilea ca însemnătate științifică cu Sudul Transilvaniei, ce include Țara Silvaniei (Sălajul istoric), Țările Codrului, Chioarului, Lăpușului, Oașului, toate avându-și nucleul iradiant în Maramureșul Voievodal, pentru ca, în partea următoare a Corpusului, să includem, în aceeași perspectivă geografico-istorică, și să indexăm

² Ion Cuceu, Maria Cuceu, *Vechi obiceiuri agrare românești. Tipologie și corpus de texte*, București, Editura Minerva, 1988.

tipologic și tematic materialele folclorice din ținuturile Sătmarului și Marghitei, Câmpiei de Vest, cu cel de-al treilea nucleu iradiant în Țara Beiușului, după care, coborând spre sud, Văile Crișului Negru, Crișului Alb și Mureșului Mijlociu, cu un al patrulea puternic centru de iradiere, în Țara Zarandului, grupând materialele din așa-zisele teritorii extracarpatice vestice sau Partiumul (Părțile Ungurene), și încheind cu cele din Banat și cu puținele răspunsuri din sate românești din Serbia, ce reflectă legături adânci cu centrul iradiant din sud-vestul Transilvaniei istorice, întrucât din rețeaua de anchetă a lui Mușlea lipsesc cu totul răspunsuri din satele românești din Ungaria.

Am adoptat criteriul acesta de expunere întrucât toată documentația prezintă o însemnătate majoră și dă seamă, mai înainte de orice, de marea putere de iradiere culturală a ținuturilor sau nucleelor centrale, dar și de „rezervoarele conservatoare”, adesea inepuizabile, ale celor ex-centriche menționate, aluvionare și mărginașe, în păstrarea calendarului popular, a tradițiilor, credințelor, reprezentărilor magico-religioase, riturilor și ritualurilor legate de cele două cicluri sărbătorești, după cum adevăresc studiile și cercetările de până acum asupra materialelor folclorico-etnografice din publicațiile anterioare, – volume și periodice – bibliografiate sub îndrumarea lui Ion Mușlea și Adrian Fochi, în deceniile șase și șapte ale veacului trecut, dar nu mai puțin reflexele ce se desprind din textele folclorice excerptate, între 1920–1924, de studenții lui Ovid Densusianu, la Institutul de Filologie și Folklor al Universității București, pentru un *Corpus al folclorului românesc din periodice*, texte păstrate, după 1930, la Cluj, la Arhiva de Folklor a Academiei Române. Trebuie adăugat că, și în acel demers de acum un veac, savantul filolog de la Universitatea din București a dat, de asemenea, evidentă prioritate revistelor și ziarelor apărute în orașele din aceste provincii sau de la Budapesta, mult mai interesate de folclor într-o primă perioadă istorică.

Planificat inițial să apară tot într-un singur volum, asemenea celor două anterioare, din 2015³ și 2017⁴, acest imens tom al treilea al *Corpusului* nostru ne-a surprins prin neobișnutele lui dimensiuni. El însumează aproape 2500 de pagini tipărite, încât ne-am văzut obligați să-l publicăm în două părți separate, editând, în cea dintâi, „Corpusul propriu-zis al răspunsurilor” la aceleași patru chestionare ce privesc ciclul calendaristicelor: *Chestionarul II: Obiceiuri de vară*, *Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară*, *Chestionarul VII: Calendarul poporului pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie și Șezătoarea și literatura ei*, iar Partea a doua s-o consacram acelui *Analiticum*, denumit aici *AFAR Sistematica-Tipologica-Analitica*, unde răspunsurile din manuscrisele fondului Ion Mușlea sunt „despoiate” și repertorizate deosebit de amănunțit, cu coborârea la unitatea informațională de bază, reprodușă cu rigoare, între ghilimele, în așa fel încât, cercetătorul să o poată folosi, în întregime sau fragmentar, fără a căuta să o „întregească”, alergând

³ *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea I. Basarabia și Bucovina. Chestionarele II, IV, VII [și Șezătoarea]*. Ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, 690 p.

⁴ *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea II. Moldova și Bucovina. Chestionarele II, IV, VII și Șezătoarea*. Ediție critică de documente etnologice inedite, introducere, note și indici, de Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2017, 996 p.

la sursa de arhivă sau de bibliotecă, precum e obligat să procedeze în cazul tipologiilor cunoscute, iar dacă ar dori să reconstituie un corpus documentar, pe un anumit subiect⁵, o va putea prelua din versiunea electronică, de pe Site-ul AFAR.

Tot acolo apare *Aparatul critic* alcătuit din aceleași elemente ca în primele două volume ale Corpusului. Așadar, în prima parte a tomului III, cititorul găsește, integral digitalizate, în cele 942 de pagini, următoarele 176 răspunsuri (complete, fragmentare sau pe file dispartate, așa cum apar ele în manuscrise), de la răspunsul inventariat aici sub nr. 102 până la 278 (p. 11–953), după numerotarea în continuare a materialelor obținute de Ion Mușlea de la corespondenții săi mai vechi, cunoscuți din rețeaua inițială, precum și din setul de „manuscrise” ale corespondenților-elevi, adunate prin intermediul și cu sprijinul unor cadre didactice din licee și școli normale, la ajutorul cărora Ion Mușlea a apelat îndeosebi după 1939, când ancheta sa nu mai dădea rezultatele așteptate, din motive pe care le-am detaliat atât în ediția noastră Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române*⁶, cât și în „Introducere” la volumul I al acestui Corpus, din 2015.⁷

Cum am putea explica această contribuție mai mare datorată corespondenților-elevi în volumul acesta față de celelalte? A marcat ea un „dezechilibru”, un neajuns al anchetei? Se justifică oare arhivarea și indexarea acestor răspunsuri mai modeste, aparent improvizate, alături de materialele trimise AFAR de vechii corespondenți?

Coordonatorul și directorul Arhivei le-a inventariat și repertorizat cu minuțiozitate în *Indicele tematic* configurat prin fișele cumulative ale aceluși prim instrument de arhivă doar spre a rămâne credincios principiului, atât de drag lui, al exhaustării documentației în cercetarea folclorică, față de care Mușlea s-a arătat adesea mai consecvent decât Hasdeu, Densusianu, Bianu sau Caracostea? Un set de întrebări ce-și caută soluționările din începutul demersului nostru valorizator, cărora le căutăm în continuare dezlegări pe măsura însemnătății lor și a deslușirilor la care am ajuns.

E adevărat că și în Basarabia și Bucovina de Nord sau în Moldova și Bucovina dintre Prut și Carpați, mai puțin în provinciile sudice: Oltenia, Muntenia și Dobrogea, coordonatorul Anchetei apelase adesea și la elevii din clasele superioare ale Școlilor Normale, acolo însă justificându-și demersul prin invocarea unui fel de „școală”, de

⁵ Fără să diminuăm meritele istorice ale lucrării Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, *Tipologia folclorului din răspunsurile la Chestionarele B. P. Hasdeu*, București, Editura Minerva, 1970, în *Introducere* la vol. I, p. VI–VIII, cu notele infrapaginale 11–15, am detaliat diferențele între repertorizarea tipologică-rezumativă și repertorizarea-tip corpus, subliniind avantajul enorm adus de tipărirea digitală/electronică la care apelează *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea*, față de modelele anterioare. La p. IX am scris următoarele: „Am optat, așadar, pentru formula editării, filologic îngrijite, a unui Corpus al răspunsurilor la chestionarele și circularele Ion Mușlea, prin *culegerea computerizată a tuturor* acestora, care presupune stabilirea riguroasă de text, corecturi în pagină, colaționări, adnotări, indici folclorici amănunțiți, apreciind că numai în felul acesta i se asigură imensei documentații pe care o posedăm o bună și optimă modalitate de lansare în circuit științific național și internațional [în pas cu progresele tehnologice actuale]. Unei astfel de categorii de documente etnografico-folclorice, de însemnătate patrimonială, ce urmează a fi afișate deschis pe Site-ul AFAR și pe orice magistrale comunicaționale trebuia să i se creeze cele mai bune condiții de valorificare editorială definitivă.”

⁶ Vezi, în acest sens, rubricile *Cronologie* (p. 37–60) și *Rapoarte de activitate* (p. 209–276), în mod special cele referitoare la anii menționați, când îngrijorările coordonatorului anchetei sporeau de la un an la altul.

⁷ Vezi Ion Cuceu, *Introducere la Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea I. Basarabia și Bucovina. Chestionarele II, IV, VII*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, p. I–XL, dar mai ales p. XX–XXIII.

perioadă de „pregătire” a acestora pentru anii de dascălie. Numai că numărul contribuțiilor elevilor nu a fost, nici pe departe, atât de ridicat precum în cazul contribuțiilor aduse de elevi din spațiul intracarpatic.

Mai mult decât atât, în colaborarea elevilor din Transilvania, Ion Mușlea a încercat un altfel de experiment, încât și materialele obținute de la aceștia sunt diferite prin conținut și formă, majoritatea lor testând, în fond, „cunoștințele folclorice” ale acestor adolescenți despre sat și universul lui de credințe și practici rituale, căci numai rareori corespondenții-elevi se adresează aici unor interlocutori/subiecți consăteni și își „prepară” răspunsurile după indicațiile instrumentelor de anchetă, menționând, cel mult membri ai familiilor, ca informatori/subiecți. Un număr redus de corespondenți-elevi încearcă să răspundă riguros la mai multe întrebări, dar și atunci selectându-le. Și mai puțini tind să acopere întreg eventaiul problemelor dintr-un chestionar.

Pe de altă parte, „răspunsurile” elevilor transilvăneni nu sunt rezultatul unei corespondențe cu Ion Mușlea, nici n-au intrat în competițiile pentru premii, precum cele din prima etapă a anchetei, ca atare au, și din acest punct de vedere, un statut special. Între coordonator și colaboratorii-elevi s-au interpus profesorii de limbă și literatura română de la clasele unde Ion Mușlea a încercat să obțină informații folclorice prin bunăvoința acestora și cu ajutorul lor, din păcate neevidențiat în toate cazurile.

Numărul foarte mare de răspunsuri adunate din aceste provincii de la liceenii și de la elevii și elevele școlilor normale de băieți și de fete, din Cluj, Orăștie, Deva, Sibiu, Făgăraș, Arad se datorează, cu certitudine, nu doar dorinței evidente a coordonatorului de a suplini scăderea aportului învățătorimii la anchetă, după 1939, sau dificultăților muncii cu stipendiații la îmbogățirea și diversificarea fondurilor documentare ale instituției clujene, pentru care directorul AFAR n-a primit niciodată bugetul solicitat.

Ne aflăm în prezența evidentei încercări de „a experimenta” și o altă modalitate de culegere, ilustrată, de altfel, în aceeași perioadă, și în investigațiile sale personale asupra teatrului popular religios și a altor fenomene folclorice. De aceea, Ion Mușlea nu mai stăruia, precum odinioară, că, prin atragerea elevilor, urmărea să „și-i formeze”, să și-i „pregătească” „pentru viitor”, ci sugera că i-a folosit exclusiv pentru „cunoștințele” lor directe, într-un chip asemănător multor profesori-colecționari de folclor, prin procedeul vechi al „ocupațiunilor [temelor] de clasă”, nemijlocite, sau „ocupațiunilor de acasă”, de sfârșit de săptămână, tehnică veche, de când cu marile colecții ale Blajului, inițiate de Timotei Cipariu și Ioan Micu Moldovan, la jumătatea veacului al XIX-lea și continuate de alți discipoli ai acestora, până la Traian Gherman, în primele decenii ale secolului al XX-lea.

Toate aceste răspunsuri i-au fost date pe foi desprinse din caiete școlare. De multe ori, pe unul și același „manuscris” și sub aceeași cotă, colegii/colegele de clasă s-au arătat „inventivi” notându-și, la un loc, informațiile folclorice, doi, trei sau mai mulți asemenea tineri „corespondenți”, fiecare consemnând date etnologice din localitățile de proveniență, ca într-o originală participare la improvizate „focus-grupuri”, probabil sub privirile atente ale profesorilor sau ale coordonatorului anchetei, după ce elevilor le-au fost scrise, mai mult ca sigur, pe tablă sau citite, în grabă, întrebările din chestionare. Ca atare, multe asemenea „răspunsuri” se mărginesc, firește, la simple atestări de credințe sau practici cutumiare, jocuri de copii, formule tradiționale, așa cum și le amintesc a le fi

„interpretat” sau „jucat” de mici, apoi în vacanțe, cum le-au rostit, de zeci de ori, în satele natale. Alteori, acești „corespondenți/interlocutori” dau, ce e drept, și sumare descrieri de ritualuri existente în satele lor: cununile de sânziene, udatul fetelor și feciorilor, Plugarul, Păpălugăra, ciocnitul ouălor de Paște, strigarea peste sat, consemnează cu ingenuitate deplină credințe și rituri, mici narațiuni despre comori sau scurte povestiri, chiar memorate.

Fără îndoială, apelul mai larg decât înainte la această categorie de „corespondenți” a putut determina o anume scădere de conținut a „manuscriselor”, limitate la câte o filă-două de caiet, și, desigur, implicit, a valorii științifice a materialelor rezultate, cum adesea au apreciat critic unii dintre cei care au consultat fondul de manuscrise, dar îndeosebi cercetători, precum cei de la Institutul lui George Călinescu, după ce au folosit copios texte din manuscrisele de la Cluj⁸. Și unii și alții au omis faptul evident că această „scădere” e compensată, însă, de lărgirea ariei de extensiune a anchetei indirecte, trecând peste împrejurarea că avem de-a face cu o exponențială și semnificativă „înnoire” a modalităților de adunare a materialelor, care a dus la un cu totul alt raport în comparație cu cele datorate colaboratorilor experimentați din celelalte provincii ale României interbelice.

Fragmentare, scrise mai în grabă, rareori cu suficientă îngrijire, adesea lacunare, dar cu observații autentice, desigur și cu mărturii de suprafață, notate nu întotdeauna cu chestionarele în față, răspunsurile date de elevi și indexate în al III-lea tom al Corpusului nostru, copleșesc, totuși, prin abundența datelor folclorico-etnografice noi aduse, necunoscute de multe ori până la acea dată. Privite mai atent, majoritatea răspunsurilor date de elevii de liceu și de normaliști se remarcă prin „exactitatea”, „prospețimea” și „noutatea” lor, prin acuratețea și sinceritatea mărturiilor din „sursă directă”. Dar marea lor importanță rezidă îndeosebi în difuziunea lor teritorială extinsă mult peste limitele rețelei inițiale, asigurate de vechii „membri corespondenți” ai Arhivei de Folklor a Academiei Române.

Predomină, ca atare, nu întâmplător, în acest al III-lea tom, răspunsurile la *Chestionarul IV. Obiceiuri de primăvară*, întrucât le regăsim în mai mult de jumătate din total, anume într-un număr de 93 de manuscrise din cele 176. Față de 18 din 49 provenite din satele azi înstrăinate din Basarabia, Bucovina de Nord și din sudul Basarabiei, valorificate în primul tom, și față de 19 din 53 din satele din Moldova și Bucovina, din cel de-al doilea; apoi, cumulativ, 37 din totalul de 102 răspunsuri câte au fost publicate în primele două tomuri ale Corpusului, câștigul este mai mult decât evident. Procentual calculată, predominarea răspunsurilor la *Chestionarul IV: obiceiuri de primăvară* în suita celor digitalizate și repertorizate s-ar înfățișa aici în edificator progres, dacă e să estimăm și ponderea celor 39 răspunsuri din 104 manuscrise, câte vor fi publicate în tomul următor, al IV-lea: *Oltenia, Muntenia și Dobrogea*.

Preferințele corepondenților din aceste zone s-au îndreptat în favoarea răspunsurilor la chestionarul IV, fapt ce le fixează pe primul loc în evaluarea din *Tabloul general* schițat de Ion Mușlea, în 1947, și corectat ușor de noi, după identificarea tuturor răspunsurilor

⁸ Vezi *Antologie de literatură populară*, I–III, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953–1967, având ca principal antologator pe Ion Constantin Chițimia.

primite de coordonatorul anchetei indirecte până la acea dată. Pe al doilea loc rămâneau, numeric, *Răspunsurile la Chestionarul I: Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie*, neindexate încă de noi, tocmai datorită masivității documentației existente.⁹ O primă explicație a acestei „ierarhii cantitative” ar trebui căutată în împrejurarea că materialele primite din celelalte trei provincii istorice au fost oferite cu precădere, coordonatorului anchetei indirecte, în primul rând, de mai vechii corespondenți ai Arhivei de Folklor a Academiei Române, din ceea ce am putea considera *rețeaua stabilă de colaboratori externi*, iar în zonele din arealul intracarpatic, tipologia corespondenților se lărgeste mult prin elevi și normaliști, studenți teologi și seminariști ortodocși sibieni, un absolvent de teologie greco-catolică de la Blaj etc. Fără să se fi reușit atragerea în „noua rețea” a celor de la liceele greco-catolice sau seminariile teologice din Blaj, Năsăud, Gherla, Cluj, Beiuș, Oradea și Lugoj, elevii au devenit în anchetă, categoria profesională aproape majoritară, calculele exacte urmând a fi făcute după publicarea tuturor răspunsurilor la chestionarele calendarului popular.

Desigur, foarte tinerii colaboratori nici nu aveau posibilitatea de a cunoaște mai adânc riturile și ritualurile vechi și complexe (de Sânziene, de Sângeorz, de Rusalii, de nuntă, de înmormântare, cele agrare și pastorale, cele mitologice), anchetate în chestionarele ale căror răspunsuri inventariate le datorăm mai ales învățătorilor și preoților, normaliștii, seminariștii și elevii de liceu coopțați prin experimentul menționat au fost absorbiți de notarea și patrimonializarea jocurilor de copii, de formulele rostite în cadrul acestora, în general de folclorul copilăriei, domenii ale culturii tradiționale ce le erau mult mai familiare, sporadic și de jocurile de șezătoare, de cimiliturile sau frământările de limbă, poate mai puțin, de proverbe și expresii proverbiale. Avem, așadar, un număr covârșitor de răspunsuri generale sau fragmentare la chestionarul IV. *Obiceiuri de primăvară*, de 93, față de doar 75 din tot restul arealului etnocultural național anchetat indirect în perioada 1930–1948.

Diferențierile nu se limitează la aceste aspecte de succes cantitativ ale anchetei „speciale”, „experimentale”, încercate de Ion Mușlea, întrucât în aria sudică și central-transilvăneană aceasta a excelat și în privința răspunsurilor punctuale, la câte un singur punct dintr-un chestionar amplu, fie din comoditate, fie din deficiențele de organizare a experimentului, fie din lipsa de stăruință a profesorilor ajutători. Între acești colaboratori „intermediari” de mare importanță a fost colegul și prietenul lui Mușlea, profesorul Ioachim Rodeanu, de la Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăștie, și două profesoare de la școlile din Cluj, unde apelul la zeci de elevi s-a dovedit norocos și inspirat, fie și numai pentru dezvăluirile privind bogăția folclorului din satele de proveniență ale corespondenților elevi.

Spre deosebire de primele două tomuri, în cel de al treilea fiecare răspuns este însoțit de note infrapaginale, pe întâia pagină, referitoare la cota manuscrisului în *Catalogul inventar al Fondului documentar Ion Mușlea*, pentru a evidenția caracterul aparte al acestor „contribuții mărunte”, cu trimiteri la paginația din manuscrisele fragmentare sau din cele cu caracter miscelaneu, date privitoare la format, la primirea și inventarierea materialelor, la conținutul general al incriptului. Aceste note infrapaginale și-au dovedit

⁹ Cf. Ion Cuceu, *Introducere* la vol. I din *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea*, p. X.

utilitatea operativă, întrucât specialiștilor ce vor consulta *Corpusul* li se oferă încadrările precise cu privire la materialele din paginile fiecărui manuscris. Un prim câștig al procedurii este că ne-a condus la „descoperirea” unor răspunsuri nemenționate nominal în *Catalogul inventar*, unde Ion Mușlea menționa, în 1947, doar 132 de răspunsuri la chestionarele amintite, față de care noi identificaserăm, inițial, 168, pentru ca, în final, numărul răspunsurilor digitizate și publicate să se ridice la 176.

Când se vor republica, așa cum nădăjduim, într-o serie paralelă a *Corpusului*, organizată pe fiecare din cele patru chestionare în parte, operațiune facilitată, de acum, prin simple operații de căutare a documentației digitalizate și retipărire într-un fel de *in separatum*-uri după aceste prime patru mari tomuri, va putea fi evidențiată limpede contribuția colectivă a elevilor și elevelor de la Liceele și Școlile Normale atrași în rețea la aprofundarea tipologică și funcțională a rezultatelor anchetei indirecte. Iar prin raportări comparative la nivel regional-zonal, va putea fi evaluat cât mai exact și aportul deosebit al celor din Transilvania față de contribuțiile similare ale elevilor și normaliştilor din Basarabia, din Moldova și din provinciile sudice: Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu care Ion Mușlea n-a avut posibilitatea să „operaționalizeze” noua „modalitate”, de obținere a noi și noi date folclorico-etnografice, să extindă și să adâncească astfel ancheta indirectă și în aceste provincii. Oricum, avem convingerea că, și în privința aceasta, răspunsurile la *Chestionarul IV. Obiceiuri de primăvară*, vor reliefa, o dată în plus, însemnătatea științifică a contribuțiilor normaliştilor, ale elevilor și studenților teologi transilvăneni, rezultate din „experimentul” încercat la care ne-am referit.

De altfel, prin cele, în total, 168 de răspunsuri primite de Arhiva de Folklor a Academiei Române la *Chestionarul IV. Obiceiuri de primăvară*, la nivelul întregii rețele naționale de anchetă, „scorul” acestui dublu demers investigativ îl situează în fruntea tuturor celorlalte acțiuni, după cum rezultă cu claritate din următoarea cantitativ-statistică evaluare efectuată acum la încheierea primei etape din acțiunea de valorificare a unei bune părți din fondul de răspunsuri:

Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară, cu 168 răspunsuri, digitizate, editate și publicate în vol. I–IV ale *Corpusului răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea*;

Chestionarul I: Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie, cu 159 răspunsuri;

Chestionarul V: Credințe și povestiri despre duhuri, ființe fantastice și vrăjitoare, cu 60 răspunsuri;

Chestionarul IX: Moartea și înmormântarea (Obiceiuri și credințe), cu 56 manuscrise;

Chestionarul XI: Nunta (Obiceiuri și credințe), cu 56 răspunsuri complete și bogate;

Chestionarul VI: Nașterea, botezul și copilăria (Obiceiuri și credințe), cu 55 răspunsuri, în curs de definitivare și editare de către dr. Elena Bărbulescu;

Chestionarul XIV: Crăciunul. Credințe, obiceiuri și povestiri, cu 54 răspunsuri;

Chestionarul VIII: Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului, cu 46 răspunsuri;

Chestionarul III: Animalele în credințele și literatura poporului nostru, cu 43 răspunsuri, în curs de studiere, de definitivare și editare de către dr. Ileana Benga;

- Chestionarul VII: Calendarul poporului pe lunile octombrie-decembrie*, cu 38 răspunsuri, digitizate și tipologizate în vol. I–IV ale Corpusului nostru;
- Chestionarul II: Obiceiuri de vară*, cu 36 răspunsuri, digitizate și publicate în vol. I–IV ale Corpusului;
- Chestionarul nenumerotat Șezătoarea și literatura ei*, cu 36 răspunsuri, digitizate și publicate în vol. I–IV;
- Chestionarul X: Casa, gospodăria și viața de toate zilele* (Credințe, obiceiuri și povestiri), cu 32 răspunsuri, în curs de studiere și editare de dr. Anamaria Lisovschi;
- Chestionarul XII: Obiceiuri juridice*, cu 14 răspunsuri complete, dintre care două ulterior primite și arhivate, publicate și prezentate tipologic de dr. Anamaria Lisovschi, ca al V-lea tom al Corpusului¹⁰;
- Chestionarul XIII: Prevestiri și semne* (Obiceiuri și credințe), cu un număr neînsemnat, de doar 5 răspunsuri.

O evaluare ierarhizatoare cantitativă a Răspunsurilor primite de Ion Mușlea la chestionarele sale, oficiale și numerotate, ne înfățișează un tablou aparent surprinzător prin „inegalitățile” și „dezechilibrele” pe care le evidențiază. Astfel, ies la lumină, dintru început, prin numărul mare de răspunsuri primite, cinci dintre chestionarele calendaristicelor, toate lansate în prima parte a anchetei indirecte, avantajată și de încurajările materiale prin sistemul de premii *instituite*. În această perioadă de patru ani, ancheta a atras cele mai numeroase și mai complete răspunsuri de pe întreaga rețea inițială de corespondenți. Sunt, în cea mai mare parte, răspunsurile editate de noi în primele patru tomuri, în total 382 manuscrise, anume la *Chestionarul II: Obiceiuri de vară*; *Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară*; *Chestionarul VII: Calendarul poporului pe lunile octombrie-decembrie*; *Chestionarul nenumerotat Șezătoarea și literatura ei*, la care trebuiau adăugate cele referitoare la *Chestionarul I: Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie*, în număr de 159 răspunsuri.

Putem aprecia că prin cele 541 de răspunsuri primite de directorul AFAR de pe întreaga rețea de colaboratori externi, în prima perioadă de activitate, succesul chestionarelor calendaristice era asigurat față de cele ale ciclului vieții de familie (VI, IX, XI) cu 167 răspunsuri primite, ale *Mitologicelor* (III, V, VIII, XIII), cu 154 răspunsuri, și ale celor social-etnografice și domestice (X și XII), cu un total de 46 chestionare. Aproape toate chestionarele lansate în etapa a doua a anchetei indirecte au fost „lovite” de neșansa accesului corespondenților la „sistemul” de premii ale Academiei, iar cele lansate mai târziu și de factori geopolitici reprezentați de „dezîntregirea” teritorială a României de după 1940, dar și de anii de război, cu toate consecințele lor.

O singură excepție o reprezintă răspunsurile la *Chestionarul XIV: Crăciunul. Credințe, obiceiuri și povestiri*, ultimul lansat de Mușlea și numerotat, la care a primit un număr neașteptat de mare de răspunsuri, 54, cu toate că ancheta n-a putut fi făcută pe întreaga rețea inițială, în urma pierderilor teritoriale din 1940, de exemplu, nu

¹⁰ *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea V. Chestionarul XII. Obiceiuri juridice*. Ediție critică de documente etnologice inedite. Prefață, note, indici și glosar de Anamaria Lisovschi, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, X [Prefața] + 358 p. [Corpusul propriu-zis] + Partea a II-a. AFAR Sistematica-Tipologica-Analitică, 375 p. + Partea a III-a Aparatul critic al volumului, p. 654–674.

avem niciun răspuns din Basarabia, Bugeag și din Bucovina de Nord, la acest ultim chestionar oficial.

Publicarea celui de-al doilea set de răspunsuri tot pe mari provincii istorice: I. Basarabia și Bucovina de Nord; II. Moldova dintre Prut și Carpați; III. Transilvania, Maramureșul, Sălajul Sătmarul, Bihorul, Crișana, Țara Zarandului și Banatul; IV. Oltenia, Muntenia, Dobrogea nu se mai justifică, întrucât materialele rezultate din cercetarea indirectă sunt mult mai puțin numeroase. Astfel, la Chestionarele dedicate credințelor, riturilor și ritualurilor de familie avem următoarea situație: *Chestionarul VI: Nașterea, botezul, copilăria*, cu 55 răspunsuri; *Chestionarul IX: Moartea și înmormântarea* (Obiceiuri și credințe), cu 56 răspunsuri; *Chestionarul XI: Nunta* (Obiceiuri și credințe) cu 56 răspunsuri; totalizează 167, mai puține decât cele la *Chestionarul IV* și aproape egale ca număr cu răspunsurile primite la *Chestionarul I*.

La setul Chestionarelor cu conținut mitologic, respectiv, la *Chestionarul III: Animalele în credințele și literatura poporului nostru*, cu cele 43 răspunsuri primite; *Chestionarul V: Credințe și povestiri despre duhuri, ființe fantastice și vrăjitoare*, cu 60 răspunsuri și *Chestionarul VIII: Pământul, apa, cerul și fenomenele atmosferice după credințele și povestirile poporului*, cu 46 răspunsuri, la care se mai adaugă, tematic, *Chestionarul XIII: Prevestiri și semne* (Obiceiuri și credințe), cu numai 5 răspunsuri, totalizând împreună 154 manuscrise, publicarea pe mari provincii istorice ar fi tot atât de puțin justificată, chiar dacă răspunsurile din Moldova, Basarabia și Bucovina ar fi editate împreună, într-un unic volum, consacrat Moldovei istorice, și s-ar reduce la numai trei numărul tomurilor dedicate *Mitologicelor*.

Impusă oarecum prin forța împrejurărilor, după ce trei dintre mai tinerele noastre colege s-au angajat să editeze răspunsurile la câte un singur chestionar: dr. Anamaria Lisovschi, la Chestionarele X și XII, dr. Ileana Benga la Chestionarul III, iar dr. Elena Bărbulescu la Chestionarul VI, au fost practic demarate operațiunile de culegere digitală și sistematizare tematică și tipologică și pentru celelalte trei mari categorii de răspunsuri, pe lângă cele calendaristice, de care ne-am ocupat noi: *Ciclul vieții de familie, Mitologicelor și Social-juridicelor și domesticelor*.

Nu e astfel de mirare că Ion Mușlea a ales, la un moment dat, pentru a scoate în evidență însemnătatea demersurilor sale și pentru a proba „proprietatea” clujeană asupra materialelor, tema jocurilor de copii din răspunsurile la chestionarele sale spre a fi tratată într-un studiu monografic.

Momentul trebuie legat de perioada de grea cumpănă pentru instituția clujeană, amenințată de forul tutelar cu transferul ei la București, unde se înființase o a doua „Arhivă de Folklor a Academiei Române”, celei de la Cluj rezervându-i-se, cu condescendență, statutul umilitor de „centru de culegere teritorial”, după ce instituția clujeană fusese expusă celor mai injuste atacuri pretins științifice.¹¹

Mușlea a făcut alegerea, indubitabil, impresionat de numărul mare de răspunsuri la Chestionarul IV, dar și de ponderea semnificativă a documentelor privitoare la o unică

¹¹ Vezi povestea celei de-a doua Arhive de Folklor a Academiei Române, în memoriile lui Ion Mușlea, tipărite inițial în „Anuarul de folclor”, I, și reproduse în ediția noastră din 2003 (2005).

întrebare, numărul 4 din prima secțiune a acestui instrument de anchetă, formulată atât de simplu și direct:

„4. Care sunt jocurile pe care copiii obișnuiesc să le joace mai ales primăvara și versurile pe care le spun ei cu ocazia revederii anumitor animale, păsări sau insecte?”¹².

Mușlea nu putea, de altfel, cum a procedat și în alte situații, să ocolească o problemă interesantă, dar mai puțin cercetată în răspunsurile la cele două anchete indirecte anterioare, datorate lui B. P. Hasdeu și Nicolae Densușianu, până la tipologiile instituite și lansate de Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea asupra fondului de manuscrise B. P. Hasdeu, și de Adrian Fochi, cu privire la materialul folcloric adunat în urma acțiunii lui Nicolae Densușianu.

Pe de altă parte, nu este exclus ca Mușlea să fi gândit la excerptarea materialelor respective și eventuala lor publicare, ca o cuprinzătoare anexă la studiul său, întrucât documentația era deosebit de bogată și variată, nu ridica probleme cenzurii ideologice, iar savantul clujean era tot mai preocupat de lista de lucrări „personale”, întrucât, cum se va vedea din excerptele noastre *AFAR Sistematica. Tipologica. Analitica*, din cuprinsul celor patru volume editate și repertorizate până acum, documentația era de o cu totul aparte importanță. De altfel, asemenea lucrare însoțită de un corpus de texte s-ar fi înscris în șirul altor valorificări, anterioare, dedicate de Ion Mușlea snoavei despre femeia necredincioasă¹³ și focului viu¹⁴, prin care directorul AFAR se străduise să pună materialul folcloric românesc în circuit științific național și internațional, subliniind, și în acest fel, atât rolul și însemnătatea istorică a instituției de patrimonializare clujene, cât și „funcționalitatea” și valoarea celor trei modalități de îmbogățire a fondurilor acestuia: cercetările monografice zonale ale stipendiaților Academiei Române și Ancheta pe o rețea cât mai largă de corespondenți externi ai AFAR, la care se adăugase, în urma unor împrejurări, și „experimentul” folcloric la care ne-am referit.

Alături de vechile argumente ce trăgeau mai greu în fața forului tutelar, cum sunt bibliografiile sale folclorice, curentă și generală, participarea cu materiale românești la *Bibliografia internațională* de profil, de *Anuarul Arhivei de Folklor* și de accesul neîngrădit și facil oferit tuturor cercetătorilor români și străini la fondul de manuscrise existent, care reprezentau atuurile lui Mușlea în apărarea ființării, în continuare la Cluj, a Arhivei fondate în 1930, studiile pe baza materialului de arhivă erau cele ce ar fi putut consolida și temeinici definitiv instituția din Cluj. Asemenea studii, însoțite de corpusuri de texte riguroase, urmau a fi dedicate de Ion Mușlea mai multor specii: cântecelor ritual-ceremoniale de cunună la seceriș, textelor de teatru popular religios sau de cântec istoric, ghicitorilor sau cimiliturilor. Astfel, *Cimiliturile*, pe care secretarii dactilografii le

¹² Ion Mușlea, *Arhiva de Folklor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare*. Ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Prefață de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003 (2005), p. 296.

¹³ Ion Mușlea, *Variantele românești ale snoavei despre femeia necredincioasă (Der Schwank vom alten Hildebrand)*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, II, 1933, p. 195–216; *Alte variante românești despre femeia necredincioasă*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, III, 1935, p. 169–176, reluate de Ion Taloș, în ediția Ion Mușlea, *Cercetări etnografice și de folclor*, București, Editura Minerva, 1972, p. 185–212 și 213–222.

¹⁴ Ion Mușlea, *Materiale pentru cunoașterea și răspândirea «focului viu» la români*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, IV, 1937, p. 237–242.

excerptaseră atât din manuscrisele cu răspunsuri la chestionare, cât și din cele cu conținut miscellaneu din fondurile AFAR, într-un fișier de bibliotecă, textele fiind clasificate după obiectul de cimit, era lucrarea de uz intern, așezată peste ani de grupul de cercetători Ion Taloș, Ion Cuceu și Virgiliu Florea și colaboratorii interni sau din rândul studenților, în deceniul VIII al veacului trecut, la baza uneia de interes național: *Corpusul cimiliturilor românești*, în care, s-au adunat și teaurizat peste 60.000 de variante, realizându-se întâiul corpus de arhivă al unei categorii folclorice românești.¹⁵

La întrebarea firească pe care o poate pune orice cercetător: de ce a fost adoptat de noi acest mod de valorificare, greoi, în trei părți, a fiecărui set de răspunsuri la chestionarele Ion Mușlea consacrate calendarului popular și Șezătorilor, răspunsul trebuie căutat, înainte de toate, în complexitatea problematicii și în concepția însăși a instrumentelor de anchetă indirectă, unde am dorit să-l urmărim, în literă și spirit, pe înaintașul nostru. Reamintim că această complexitate a problematicii materialelor digitalizate și indexate tipologic, cu o multitudine de forme de manifestare tematică și de polifuncționalitate a elementelor ce compun fiecare unitate de informație l-au și determinat pe Ion Mușlea să conceapă și să alcătuiască atât de modernul index tematico-tipologic și funcțional de arhivă, ce a stat, inițial, la baza fișierului său cumulativ, acela care l-a impresionat pe Ovidiu Bârlea, încă din 1949, și a devenit, ulterior, *modelul de indexare* a materialului etnografic și folcloric din Răspunsurile la chestionarele B. P. Hasdeu, în *Tipologia folclorului*, editată, la patru ani după moartea lui Mușlea, în 1970, de Ovidiu Bârlea și din Răspunsurile la chestionarele Nicolae Densușianu.¹⁶

Așadar, alcătuirea sistemică a chestionarelor, cu întrebări referitoare la fiecare sărbătoare dintr-o impresionantă listă, fie religioasă, fie băbească, viza *ab initio* necesitatea unor demersuri clasificatoare ulterioare, de dezvăluire a substraturilor magico-mitic și religios, a celui ritualistic și a celui narativ, identificabile pe cele trei paliere:

- a) la nivel de credință sau reprezentare mitică;
- b) la nivelul practicilor ritual magice determinate de acestea;
- c) la nivelul povestirilor superstițioase, memoratelor sau legendelor conexe.

Această complexitate a documentației relevate de răspunsuri a constituit argumentul esențial în aprofundarea analitică atât de amănunțită din părțile secunde ale tomurilor I–IV, care ne-au condus, practic, la „inconvenientul” dublării efective a muncii și a spațiului tipografic necesare fiecăruia din cele patru prime tomuri ale *Corpusului răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea*.

În felul acesta, tomul I, consacrat răspunsurilor din Basarabia și Bucovina de Nord, s-a extins mult. După *Introducere*, *Nota editorilor* și conținutul tematic al Chestionarelor Ion Mușlea (p. I-LIII) au urmat 340 pagini, cât cuprindeau răspunsurile publicate integral, (p. 7–346), iar cu Partea a II-a s-a ajuns, împreună, la 613 pagini, dedicate corpusului propriu-zis și părții analitice și tipologice (în volum, de la p. 349, la 613), fără ca acest spațiu generos oferit *Analiticum*-ului să dispenseze de extensia *Aparatului critic* din partea

¹⁵ Vezi Ion Taloș, *Corpusul folclorului românesc: cimilitura – din experiența unui colectiv de cercetare clujean*, în „Anuarul de folclor”, I, 1980, p. 49–65.

¹⁶ Adrian Fochi, *Datini și erezuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la Chestionarele lui Nicolae Densușianu*, București, Editura Minerva, 1976, 391 p.

a III-a (p. 615–690), unde ne-am folosit de sistemul clasic de fișe excerpte, corectate și verificate filologic, de mai multe ori, cu trimiteri la paginile din Corpus.

Tomul al II-lea, dedicat materialelor folclorice din Moldova și Bucovina are, în partea întâi, 419 pagini (7–426), precedate de *Prefață I–VI, Chestionarele Ion Mușlea VII–XXI*, iar în cea de-a doua, *AFAR Sistematica-Tipologica-Analitica*, alte 456 p. (429–885), în timp ce *Aparatul critic* al volumului, din Partea a III-a, ocupă următoarele 107 p. (889–996), după cum urmează: *Indicele tematic și analitic* (p. 889–959); *Glosarul* (p. 961–981); *Indicele subiecților/informatorilor* (p. 983–993) și *Indicele localităților anchetate* (p. 995–996). Numai că la acest volum fișele au fost excerptate electronic, fapt ce a scurtat mult durata operațiunilor, nefiind nevoie nici de mai multe corecturi.

Cel de-al treilea tom, consacrat răspunsurilor primite din Transilvania istorică și din celelalte provincii include, în partea I, următoarele 176 de răspunsuri, reproduse integral, în 888 pagini (11–899), cea de-a doua, *AFAR Sistematica-Tipologica-Analitica*, altele 960 p.

După proiectul schițat de noi în 2015, în *Introducerea* întâiului tom la *Corpusul răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea*, prin acesta, dedicat materialelor din Transilvania istorică și din celelate mari arii intracarpătice, digitalizarea și editarea informației însoțite de repertorierea ei tematico-tipologică din manuscrise continuă în aceeași parametri teoretico-metodologici, cu adaosul câtorva elemente de prezentare în structura lucrării. În Partea I a tomului, restituim *in integrum* toate răspunsurile primite de coordonatorul anchetei indirecte, indiferent de întinderea lor atât de inegală, de la câte o filă-două de caiet dictando la câteva zeci de pagini. Toate manuscrisele sunt însoțite de datele de identificare. Numerotarea răspunsurilor la cele patru chestionare ale calendarului popular este continuă, indiferent dacă este vorba de cele inventariate de Ion Mușlea într-o primă fază a Anchetei sau de cele „de completare”, din faza a doua, datorate elevilor și elevelor, cifrele din paranteză menționând totalul manuscriselor indexate în primele trei volume din *Corpus*.

Distributivitatea tematico-tipologică din Partea a doua a tomului III rămâne la aceleași grupări, fiecare informație fiind numerotată, ca într-un virtual catalog de arhivă, și însoțită de trimiterea la localitatea de proveniență și la pagina (paginile) din Partea întâi, adnotare prin care, apelându-se la sistemul de indici din ultima parte, cititorului i se oferă posibilitatea de a ajunge la toate aspectele și amănunțele de identitate arhivistică: tematico-funcționale, de conținut și la referințele lor la sărbători, la numărul manuscrisului, numele anchetatorului de teren și ale subiecților, datele exacte ale consemnării materialului, precum și accesul la conținutul notelor infrapaginale ale editorilor, noutatea pe care o aducem în tomurile III și IV ale *Corpusului*.

De altfel, lărgirea cuprinsului/conținutului casetelor cu date identitare atașate manuscriselor și extinderea lor asupra tuturor materialelor din cele patru volume se va putea realiza, în etape succesive următoare, de aprofundare a *Bazei de date digitalizate*, ce s-ar edifica tehnic prin aplicarea altor criterii de structurare informațională: după ciclurile sărbătorilor, după categoriile tematice, după geneza și funcțiile credințelor, reprezentărilor și riturilor/ritualurilor componente, după zonele etnografico-folclorice de circulație, sau în funcție de relațiile între datele calendarului creștin și cele ale calendarului popular, după corespondenții participanți la ancheta indirectă sau la demersurile

experimentale de completare ulterioară întreprinse de Ion Mușlea, în cea de a doua etapă de activitate la AFAR.

Subliniem acum că soluția aleasă în 2015 a fost una întru totul justificată și va contribui, mai ales după afișarea imensei documentații existente în Fondul de manuscrise Ion Mușlea pe Site-ul AFAR, la optima valorizare științifică a acesteia și la facilitarea pătrunderii ei în circuitul de valori patrimoniale naționale și internaționale. Toate aceste documente etnologice adunate și păstrate la Arhiva de Folclor a Academiei Române sunt puse, astfel, cu deosebită rigoare filologică și folcloristică, dar și cu totală deschidere, la îndemâna etnologilor, antropologilor, istoricilor culturii și spiritualității, teologilor, specialiștilor din toate domeniile socio-umaniste de știință, cu singura condiționare a citării corecte a *Corpusului* și a Arhivei de Folclor a Academiei Române, ca deținătoarea patrimonială a valorosului fond documentar.

Din câte întvedem, după indexarea digitală și tipologizarea tematico-funcțională a răspunsurilor la *Chestionarul I. Calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie*, din cele 159 de manuscrise, împreună cu materialele primite la *Chestionarul XIV: Crăciunul. Credințe, obiceiuri și povestiri*, cu 54 răspunsuri, va fi necesară, în noua etapă de activitate la care ne-am referit, reeditarea, în același regim conceptual metodologic, prin simple operațiuni digitale și tehnoredacționale a materialelor din primele patru tomuri ale *Corpusului*, respectiv, într-un prim volum a răspunsurilor la *Chestionarul II: Obiceiuri de vară*, într-un altul, masiv, al celor la *Chestionarul IV: Obiceiuri de primăvară*, iar apoi, într-un al treilea, urmând să fie reeditate separat răspunsurile la *Chestionarul VII: Calendarul poporului pe lunile octombrie-decembrie*.

La fel, se va proceda, sperăm, cu răspunsurile la *Chestionarul Șezătoarea și literatura ei*. Volume distincte, prevăzute cu un sistem de indici și tabele sinoptice, referențial încrucișate, prin care ar fi scoase în relief câteva soluții la probleme etnologice generale: unitatea excepțională a culturii spirituale tradiționale românești, bazată pe un calendar popular unitar, direcțiile de influență etnoculturală între marile provincii istorice ale Romaniei Orientalis, etapele dezvoltării geografico-istorice a acestei culturi și succesiunea lor diacronică etc.

De la un tom la altul, în această primă serie din *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea*, interesul nostru, al coordonatorului publicației seriale, și al statornicului colaborator, Maria Cuceu, față de părțile a doua și a treia ale tomurilor date la lumină a fost tot mai mare și mai important. În același timp, acest interes a devenit mai apropiat de idealul unui instrument de cercetare cât mai perfecționat și mai util specialiștilor viitori ai acestui fond documentar de manuscrise etnografico-folclorice. Acest lucru e ușor de observat mai întâi în creșterea numărului de pagini a acestor părți dedicate *Analiticum-ului*, în comparație cu cele dedicate *Corpusurilor* propriu-zise cu răspunsurile, apoi în amănunțimea și diversificarea tematică a excerptelor, aportul „digitalizării”. În operațiunea efectivă de „extragere” și de clasificare tematică și tipologică a acestora în cuprinsul părților secunde ale primelor trei tomuri: I. Basarabia și Bucovina; II. Moldova și Bucovina rămase la români; III. Transilvania, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Banat folosirea calculatorului s-a dovedit de o mare utilitate și siguranță.

În cazul primului tom al *Corpusului*, „Excerptele pentru lucrări de referință (Tipologii, Enciclopedii, Baze de date)” se întind pe 264 pagini și cuprind 1419 unități

informativ-arhivistice strict delimitate. Dintre acestea, primele 596 sunt atribuite „Sărbătorilor cu dată fixă”, după care pozițiile 597–811 privesc „Sărbătorile cu dată mobilă”, urmând apoi „Ritualuri și rituri agrare” 812–1063, „Etnobotanică și etnoiatrie” 1064–1203, „Jocul duminical” 1204–1206, „Jocurile de copii” 1207–1254, „Metodologia de anchetare” 1298–1419.

Tomul al II-lea, în multe privințe ilustrând cea mai echilibrată arie provincială a anchetei indirecte [53 răspunsuri integrale, p. 7–426], indexează, în *Partea a II-a. AFAR Sistematica-Tipologica. Analitica*, desfășurată pe un spațiu tipografic de 458 p. ajunge să dubleze repertoriul din primul tom (p. 427–885), printr-un număr aproape de două ori mai mare de unități arhivistice, anume 2410 față de 1419 poziții arhivistico-informative din primul, aici s-a adâncit și clasificarea, după care urmează: „Sărbătorile cu dată fixă” 1–958, „Sărbătorile cu dată mobilă”, pozițiile 959–1432, „Șezătorile și clăcile” 1433–1627; „Ritualuri și rituri agrare” 1628–1922; „Păstoritul” 1923–1941, „Etnobotanică și etnoiatrie” 1942–2010; „Jocurile de copii” 2011–2086; „Formule la insecte, păsări, animale, fenomene ale naturii” 2087–2191; „Specii narative” 2192–2282; „Rituri domestice” 2283–2296 și „Metodologie” 2297–2410.

Sporul acesta repertorial se menține în același ritm crescător și în tomul al III-lea, unde am indexat, în *AFAR Sistematica-Tipologica-Analitica*, unde numai în prima categorie, „Sărbătorile cu dată fixă” s-a adunat un total de 1762 poziții arhivistice (1–1762). Acestora li se adaugă „Sărbătorile cu dată mobilă” 1763–2886, cu 1224 ocurențe, „Șezătoarea și claca” 2887–3152, cu 1264 poziții arhivistice, la care vor trebui adăugate cele peste 1000 texte din literatura Șezătorii, ce urmează a fi indexat aparte, la retipărirea *in separatum* a *Răspunsurilor la chestionarul Șezătoarea*.

Urmează „Ritualuri și rituri agrare” 3153–4174, „Păstoritul” 4175–4292, „Etnobotanică și etnoiatrie” 4293–4485, impresionantul fond al Jocurilor de copii, cu formule adresate mitologic animalelor, păsărilor și insectelor 4486–5819, „Narativele” 5820–5884, „Strigoi, Bursucăii, Vâlvele, Vâlhașii, Moronițele, Hale Sfinte, Duhuri” 5885–5997, „Focurile rituale. Focul viu” 5998–6066, „Credințe. Rituri domestice. Diverse” 6067–6112, „Relații sociale. Relații de familie” 6113–6133; „Ceata de feciori” 6134–6159; „Dansuri populare” 6160–6177; „Metodologie” 6178–6670.

Celor 10299 unități arhivistice repertorizate în aceste prime trei mari tomuri ale *Corpusul răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea* li se vor alătura, în curând, unitățile similare rezultate din repertorizarea, tot atât de amănunțită, a materialelor din răspunsurile primite la același set de chestionare din provinciile sudice: Oltenia, Muntenia, Dobrogea, din lucrarea aflată în pregătiri ultime la Editura Mega.

În mod firesc, ar urma să se adauge acestei mari bogății de documente etnografico-folclorice, cele probabil mult mai numeroase din viitoarele patru volume dedicate publicării digitale și indexării repertoriale a informației din Răspunsurile la chestionarele numerotate I, XIV și din cel nenumărat, lansat de Ion Mușlea în 1930, la 13 decembrie, care țin, evident, tot de practicile rituale calendaristice. După această operațiune se vor putea face evaluări statistice mai complete privitoare la importanța și valoarea materialului rezultat din ancheta indirectă coordonată de Ion Mușlea între 1930–1947/1948, prin eventuale raportări la cele două inițiative similare ale lui B. P. Hasdeu și

Nicolae Densușianu și, desigur, la informația din fondurile curente ale celor trei arhive naționale de folclor din București, Cluj și Iași.

Oricum, operațiunea de digitalizare a fondului răspunsurilor la Chestionarele Ion Mușlea dovedește, cu fiecare nouă etapă din materializarea sa, pasul inspirat pe care l-am făcut prin „coborârea” la nivelul elementelor de bază din părțile secundare ale volumelor cu răspunsuri și prin repertoriizările atât de amănunțite asupra acestora.

Părțile secundare sunt, astfel, împreună cu indicii de analiză etnologică și antropologică, ideale instrumente de lucru pentru studierea sistemului de sărbători religioase și populare, care, distribuite prin afișarea pe Site-ul Arhivei de Folclor a Academiei Române, pot contribui la o mai adâncă înțelegere și la o mai bună interpretare a valorilor patrimoniale acumulate la Cluj prin ancheta indirectă coordonată de Ion Mușlea, reprezentând cel mai eficient și mai rapid mijloc de punere a acestora în circuitul științific intern și extern.

După publicarea celorlalte trei seturi de răspunsuri la chestionare: ale *Ciclului vieții de familie*, *Mitologicelor*, și *Social-juridicelor și cotidienele*, *Corpusul* nostru va dobândi, treptat, profilul unei complexe și funcționale *Baze digitalizate de date etnologice*, capabilă să reliefeze latinitatea și organicitatea spiritualității tradiționale românești, continuitatea istorică și străvechimea unor zone folclorico-etnografice, alături de caracterul aluvionar al altora, subliniindu-se necesitatea continuării cercetărilor valorizatoare din perspectiva metodei geografico-istorice, substanțialitatea unor fenomene și manifestări, dezvăluită prin aspecte de genetică și de evoluție organică cultural-istorică, probleme atât de febril căutate în sintezele etnologice și antropologice actuale. O asemenea realizare ar veni în întâmpinarea preocupărilor privind *Atlasul folcloric românesc*, *Corpusul folclorului românesc* și *Enciclopedia culturii tradiționale*, pe care le preconizau Ovid Densușianu și Ion Mușlea, un obiectiv științific tot atât de important ca Atlasele lingvistice și etnografice realizate sau în curs de definitivare.

Alături de informația etnografico-folclorică adunată și riguros analizată și valorificată în cele două serii de lucrări ale Iașului, rezultând din dubla anchetă, indirectă și directă a AFMB: *Caietele Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei* și remarcabilele sinteze din colecția *Ethnos*, coordonate de Ion H. Ciubotaru și de *Corpusul de documente etnografice*, valorizând *Răspunsurile la Chestionarele Atlasului Etnografic Român*, coordonat de Ion Ghinoiu și elaborat împreună cu harnicul său colectiv, prin *Corpusul* nostru am putea marca punctul de biruință a gândului înalt al lui Ion Mușlea, care scria, în 1956: „S-ar pune astfel bazele unui repertoriu complet al folclorului românesc, în care ar intra – încetul cu încetul – și materialul din publicații (întâi din periodice și apoi din cărți)”, configurându-se, magistral, „calea pe care s-ar putea promova mai potrivit și mai util cercetarea temeinică a folclorului românesc [citește: culturii noastre tradiționale în ansamblul ei].”¹⁷

Am arătat mai înainte cum, cu toate opintirile, obstacolele, limitările, inegalitățile în valorizarea cercetării indirecte coordonate de Ion Mușlea, ea însăși apăsată de condițiile

¹⁷ Vezi Ion Mușlea, *Importanța materialului folcloric din Răspunsurile la Chestionarul Hasdeu și problema valorificării lui*, în Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, *Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele B. P. Hasdeu*. Ediția a doua revăzută și întregită de Ioan I. Mușlea. Cu un cuvânt înainte de Ion Taloș, București, Editura Academiei Române, 2010, p. 32.

neprielnice ale vremii (anii de concentrări militare, anii de război, răpirea Ardealului de Nord, refugiarea la Sibiu a Arhivei și a directorului ei, animozitățile cu Academia Română), și prin cel de-al treilea tom al *Corpusului răspunsurilor la chestionarele Ion Mușlea* aducem, iată, o informație folclorico-etnografică de câteva ori mai vastă și mai cuprinzătoare tematic decât prin primele două, ce acopereau, ca arie investigată, ceea ce am putea numi Moldova istorică, și, fără îndoială, și față de cel de-al patrulea din *Oltenia, Muntenia, Dobrogea*, incluzând, acesta din urmă, peste o sută de răspunsuri, în Partea întâi, cam egală ca valoare științific documentară cu tomul al doilea, Moldova și Bucovina.

Dar dincolo de vastitatea informației digitalizate aici, Partea a II-a a tomului III reliefează marea diversitate tematico-tipologică și funcțională a materialelor adunate din spațiul etnocultural intracarpatic, la care ne vom referi mai pe larg în Introducerea celui de-al IV-lea tom al lucrării noastre, consacrat răspunsurilor la aceleași patru chestionare, primite din Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

